

**ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЛОСОФИИ В НЕПРОФИЛЬНОМ ВУЗЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ**

Ким Лариса Антоновна

старший преподаватель кафедры

Алмалыкского филиала

Ташкентского технического университета

Система высшего образования, признаваемая на данный момент самой важной и нуждающейся в постоянном соответствии всем требованиям изменяющегося мира, обязана реагировать на любые трансформации общества. Перспективы вхождения Узбекистана в глобально-информационное пространство в нынешних условиях вызывают необходимость по-новому взглянуть на современное состояние системы образования с позиций изменчивости, нелинейной динамики ее развития.

Как и другие социогуманитарные дисциплины, философия изменила свой статус в системе узбекского образования и отодвинулось как фундаментальное знание на второй план, противопоставляя профессиональному обучению. Эта позиция аргументируется повышением уровня квалификации будущего выпускника как специалиста в конкретной области знания, его способностью к овладению узконаправленной специализацией.

Вопрос о преподавании философии не один год широко дискутируется в научных изданиях [1,2,3].

Система преподавания философии в непрофильных вузах традиционно носит пропедевтический характер. Здесь перед преподавателем возникает первая сложность. Например, как донести до студентов весь объем многовекового философского знания, кому из философов отдать предпочтение в анализе конкретного исторического периода, каким образом сделать философский язык понятным для студентов?

Практика показывает, что студенты проявляют больший интерес к общефилософским проблемам, нежели к изучению концепций конкретных философов и философских школ. Студенты ожидают не сухой теории о том или ином философе, но анализа наиболее важных философских проблем, связанных либо непосредственно с личными переживаниями, либо с их профессиональной областью.

Философско-педагогический дискурс необходимо строить так, чтобы способствовать рефлексии студента, его способности осуществлять в рамках дискуссии переход от обыденного к философскому рассуждению, к способности думать в «другой плоскости». Таким образом позиционировать философию как неотъемлемую составляющую человеческого бытия, раскрывающую вопрос взаимодействия человека и мира. Необходимо строить образовательный процесс таким образом, чтобы проблемное изложение материала мотивировало студентов на поиски его решения, в ходе которого, в свою очередь, появлялись бы новые вопросы дискуссионного характера.

Философия по своему духу диалогична, и роль преподавателя философии не должна быть проповеднической. Скорее преподавание философии – это разновидность интеллектуального «шаманизма», когда педагог должен передать по каналам рациональной и эмоциональной связи усилие мысли, движение своего духа навстречу философской проблеме. Именно поэтому курс философии в ВУЗах не может быть выстроен каждый раз по одной и той же схеме. Лектору необходимо предлагать некий эксклюзив и не забывать, что философия играет одну из самых важных и незаменимых ролей в формировании личностных качеств человека.

Сложности существуют также и в методике преподавания философии. Компетентностный подход в образовании предполагает, что профессионал должен уметь делать выбор в нестандартных ситуациях. Сегодня считается, что такие умения и практические навыки приобретаются не столько в результате использования преподавателями традиционных методик, сколько в результате

включения в процесс обучения различных инновационных методов. Предполагается, что процесс получения образования может и должен быть более легким, занимательным и доступным. Поэтому семинарские занятия по философии должны содержать разбор кейсов, конкретных ситуаций с опорой на ту или иную философскую традицию; игры, в которых студенты могли бы принять на себя определенную роль, погружаясь в созданный контекст. С одной стороны, такой подход в обучении помогает студенту научиться анализировать философские проблемы, понимать суть самых основных философских вопросов. В таких игровых ситуациях студенты учатся рефлексировать, получают навыки ценностного отношения к природе, другим людям и себе.

Одна из важных задач в процессе преподавания - не просто транслировать знания и передавать традиции, а готовить человека к жизни в непредсказуемом, изменчивом мире; формировать компетенции профессионала, способного к выбору, к быстрому поиску информации, к рефлексии.

Сделать учебный материал курса философии простым и доходчивым, живым и интересным можно различными способами. Это и обращение к жизненному опыту студентов, к знаниям, полученным ими в школе из разных наук, к примерам из художественной литературы, кино и телефильмов; это и обращение к историческому прошлому народа и примеры из современной общественной жизни или бытовых повседневных ситуаций, а также притчи, парадоксы, афоризмы и многое другое. Философия сама как бы подталкивает нас сделать её изучение нетрудным и увлекательным занятием.

Озвученные трудности и проблемы не новы и неоднократно обсуждались научным сообществом. Однако их анализ проводился нами на основе собственного преподавательского опыта, связанного с современными тенденциями в образовании.

На наш взгляд, главная проблема заключается в том, что система образования не успевает за динамично меняющимся миром, поскольку остается придатком к другим сферам социума, подстраивается под их интересы и

обслуживает их частные, сиюминутные запросы. Адаптация преподавания философии к современным условиям может быть достигнута путем акцентирования на проблемных вопросах, в ходе чего целью преподавания становится не изучение абстрактных теоретических конструкций, а приобретение, умение использовать философские практики мышления для решения экзистенциальных, социальных и профессиональных проблем, которые признаются актуальными самими студентам. Но главным элементом выступает студент, который, в конечном счете, научается использовать инструментарий философии для конструирования собственной личной позиции, подразумевающей как укорененность в современности, так и связь с самыми значимыми продуктами философской традиции. Таким образом, проблема образования — это не только и не столько проблема учителя и ученика, сколько проблема социокультурного характера. Острые этой проблемы определяется поиском гармонического сотрудничества обучающего и обучаемого, подкрепленного соответствующими ценностными императивами социально-экономического, духовного, культурного развития нашей страны.

Литература

1. Безгодов Д. Н., Вологин Е. А., Шилова С. В. Философия как базовая дисциплина для технических направлений бакалавриата и специалитета // Высшее образование в России. 2018. Т. 27, № 3. С. 135–143.
2. Lomako O. M. Metodika prepodavaniya filosofii v vuzakh. Posobie po kursu. Saratov: Saratovskiy gos. un-t, 2015. 24 p.
3. Гусева Е. А. К дискуссии о вузовской философии : что, как, зачем / Е. А. Гусева, М. И. Панфилова // Высшее образование в России. – 2019. – № 2. – С. 69–78.